

O MANEJO DO TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR NA CLÍNICA PSICANALÍTICA

Trabalho para conclusão de curso apresentado ao Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica – IBPC, como requisito parcial para obtenção do título de Psicanalista Clínico.

Nome Completo: **Douglas Rewrer Silva Romão¹**

E-mail: **douglasroma@gmail.com**

Conclusão: **2º Semestre / 2024**

Curso: **Formação em Psicanálise Clínica**

Unidade: **Campinas (SP)**

Brasília (DF), 07/12/2024.

¹ Graduado e Pós-graduado em Administração, Administração Pública e áreas correlatas às ciências humanas.
Endereço: <http://lattes.cnpq.br/4821807903212805> | DOI: [10.5281/zenodo.14338100](https://doi.org/10.5281/zenodo.14338100)

“O transtorno afetivo bipolar pode ser um grande mestre. Ele é um desafio, mas pode torná-lo capaz de fazer qualquer coisa na vida.” Carrie Fisher, atriz e autora estadunidense.

Resumo | Abstract

Na última década observou-se uma grande evolução de diagnósticos de doenças mentais que antes não eram tão conhecidas e frequentes na sociedade. O TAB – Transtorno Afetivo Bipolar, anteriormente descrito como psicose maníaco-depressiva, é um exemplo desse crescimento. O TAB é uma doença com subtipos e particularidades individuais referentes aos seus portadores, que afetam o humor de forma intensa. Por se tratar de uma doença crônica e genética, cujo seu aparecimento pode ocorrer em decorrência de trauma ou estresse intenso, seu protocolo de tratamento é realizado por medicamentos aliados à psicoterapia. Uma grande parte dos estudos tem indicado a psicoeducação como a forma mais apropriada para o tratamento complementar. Isso se demonstra em decorrência das alianças dos centros universitários à pesquisa médica e ao fomento governamental de tais pesquisas, além da participação desses institutos na área pública que viabilizam e facilitam estudos na comunidade. Contrariamente a algumas instituições, a psicanálise contemporânea tem começado a entender a evolução dos diagnósticos para esse transtorno e buscado maior conhecimento acerca da condição para uma melhor prática analítica. Em decorrência da atual escassez de conteúdo recente sobre a doença nesse cenário ocupacional, fez-se necessário um levantamento por meio de revisão de literatura sobre qual questão psíquica da doença é voltada à psicanálise, sobre quais psicoterapias são utilizadas e onde a relevância do manejo da psicanálise encontra-se nesse contexto.

Palavras-Chave: psicose maníaco-depressiva; transtorno afetivo bipolar; psicopatologia; nosografia; psicoterapia; psicoeducação; psicanálise

In the last decade there has been a great evolution in diagnoses of mental illnesses that were previously not so well known and frequent in society. The BD – Bipolar Disorder, before described as manic-depressive psychosis, is an example of this growth. BD is a disease with subtypes and individual particularities relating to its sufferers, which affect the mood with intense changes. As it is a chronic and genetic disease, the onset of which can occur as a result of trauma or intense stress, its treatment protocol is carried out using medications combined with psychotherapy. A large part of studies have indicated “psychoeducation” as the most appropriate form of complementary treatment. This is demonstrated as a result of the alliances between university centers for medical research and the governmental promotion of such research, in addition to the participation of these institutes in the public area that enable and facilitate studies in the community. Contrary to some institutions, the contemporary psychoanalysis has begun to understand the evolution of diagnoses for this disorder and sought greater knowledge about the condition for better analytical practice. Due to the current scarcity of recent content about the disease in this occupational field, it was necessary to take a survey through a literature review about what psychic issue of the disease is focused on psychoanalysis and on which psychotherapies are used and where the relevance of managing psychoanalysis lies in this context.

Keywords: manic-depressive psychosis; bipolar affective disorder; psychopathology; nosography; psychotherapy; psychoeducation; psychoanalysis

Sumário

Introdução	5
Os registros históricos da doença chamada de psicose maníaco-depressiva	7
As características da antiga psicose maníaco-depressiva atualmente conhecida como transtorno afetivo bipolar	10
O trauma sob a ótica psicanalítica e as possíveis inter-relações com o TAB	13
A psicoterapia no transtorno afetivo bipolar	15
O manejo da clínica psicanalítica no transtorno afetivo bipolar	22
Metodologia	28
Resultados	29
Considerações finais	39
Referências	42

Introdução

A sociedade atual tem se deparado com diversas informações de cunho de saúde mental, em decorrência dos grandes fatores que a vida moderna tem negativamente trazido sobre o bem-estar dos indivíduos. Essas informações partem de esclarecimentos, orientações e até mesmo diagnósticos para os transtornos mentais que os vêm acometendo e que são observados independentemente de seu nível social, origem, cor, sexo, e demais questões.

Segundo a OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde (2024), instituição vinculada à OMS – Organização Mundial da Saúde, tem-se observado uma crescente carga de transtornos mentais que têm trazido impactos significativos sobre a saúde dos indivíduos, cujas consequências afetam os direitos sociais, humanos e econômicos dos cidadãos em todos os países do mundo.

O Relatório Anual Global “The Mental State of the World” (2023) mostra que o Brasil tem o 3º pior índice de saúde mental do mundo. Isso vem demonstrando o crescimento das doenças mentais que vêm sendo diagnosticadas à medida que a sociedade avança e que se mostra à mercê das pressões do mundo moderno.

Dentre os transtornos diagnosticados no Brasil, nota-se o aumento dos transtornos afetivos e do humor de um modo geral, e que possuem as suas próprias particularidades sobre a vida de cada um de seus portadores. A ABCMED – Psicologia e Psiquiatria (2022) define os transtornos afetivos, também conhecidos como transtorno de humor, como um conjunto de transtornos psiquiátricos que afetam o estado basal de motivação e ânimo das pessoas. Os tipos mais conhecidos são: depressão, ansiedade e bipolaridade.

Para os transtornos afetivos e de humor, a bipolaridade, atualmente conhecida como TAB – Transtorno Afetivo Bipolar, tem tomado sua devida relevância frente aos estudos que vêm sendo realizados diante da complexidade que ele tem demonstrado entre os indivíduos que chegavam aos consultórios psiquiátricos, psicoterápicos e psicanalíticos, apresentando um grande desafio para os profissionais da área de saúde mental, que

necessitavam de mais subsídios para o acolhimento apropriado do paciente acometido pela doença até então não bem entendida.

Alguns conteúdos sobre o assunto têm sido publicados na internet para auxílio desses profissionais, mas também ao público em geral interessado. A exemplo, existe o livreto produzido pela ABRATA – Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, uma das instituições mais conhecidas sobre esse assunto, que define o TAB como uma doença que apresenta interação entre fatores genéticos, biológicos e psicológico-sociais, cuja manifestação clínica é variada, a qual compreende sintomas depressivos, hipomaníacos/maníacos, etc. (2013, p. 11).

A abordagem desse assunto mostra-se relevante visto que o transtorno afetivo bipolar é uma condição ainda complexa na clínica terapêutica e compreende diversos fatores de cunho emocional e psíquico importantes na vida de um paciente – sendo ele já ciente da sua condição ou não. Diante dessa complexidade da psicopatologia que abrange também outras comorbidades, tais como o transtorno de ansiedade generalizada, fobias e depressão recorrente, que são diretamente vinculadas ao estado do humor do indivíduo, o assunto é de suma importância para estudo dentro do contexto psicanalítico.

Dessa forma, como contribuição, neste trabalho será desenvolvido um estudo sobre o transtorno afetivo bipolar, que compreenderá sua história, seus conceitos, seus principais estudos, as principais práticas e técnicas de apoio e seus desafios iminentes. Ele poderá responder: quais são os desafios encontrados ao se tentar compreender o transtorno e quais ferramentas terapêuticas podem ser utilizadas?

Para tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória (Gil, 1994) e qualitativa (Matar, 1996) com base nos referenciais bibliográficos pesquisados e disponíveis nos diversos repositórios, acadêmicos e profissionais, tanto digitais quanto físicos, nacionais e internacionais que trariam os temas-chave “psicose maníaco-depressiva e psicanálise”; e “transtorno afetivo bipolar psicanálise” (*manic-depressive psychosis and Psychoanalysis; e bipolar disorder and Psychoanalysis*), no período de corte cronológico entre 2018 e 2024.

Por fim, além dos aspectos conceituais supramencionados que serão estudados dessa psicopatologia, haverá um foco objetivo e específico para a sua origem e ciência dentro da ótica psicanalítica, tanto para que se já existiu ou se já existe alguma espécie de identificação de manejo dentro da prática clínica psicanalítica atual e como ela ocorre ou poderia ocorrer.

Os registros históricos da doença chamada de psicose maníaco-depressiva

A doença maníaco-depressiva, atualmente conhecida como transtorno afetivo bipolar, tinham como termos as palavras “mania” e “melancolia” estabelecidos há vários séculos antes de Cristo e que, nos dias atuais, possuem seus conceitos bem próximos aos originais (Angst, 1986 e Marneros, 2001).

Segundo Akiskal (1996), foi Areteus da Capadócia, que se estabeleceu em Alexandria no século I depois de Cristo, o precursor dos principais textos sobre a doença maníaco-depressiva que temos como registro e chegaram aos dias atuais:

“Areteus descrevia a doença como um estado de falta de controle em que a pessoa cometia todo tipo de excesso, com furor, excitação e euforia. Nas formas graves da doença, o indivíduo poderia até mesmo matar e humilhar seus servos, e, nas menos graves, se sentiria grandioso: ‘sem nunca ter estudado, ele diz ser filósofo’. [...] outros ainda se tornavam desconfiados e se sentiam perseguidos, reações pelas quais se tornavam raivosos” (Demetrio, 2015, p. 14).

Segundo Demetrio (2015), Areteus foi o primeiro a associar a mania com a depressão (melancolia), em decorrência da observação de indivíduos que passavam por períodos alternados ao longo da vida. Para ele, a forma clássica de mania era a bipolar, cujo quadro do paciente que antes era alegre, eufórico e hiperativo, de forma repentina se torna melancólico e por fim, triste, taciturno, passando a se culpar e queixar-se.

Mas não só apenas Areteus foi responsável por essa contribuição, mas também os filósofos Hipócrates (460-337 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.), da Grécia Antiga, que

trouxeram registros com base em observação de indivíduos em estado de loucura maníaca e depressiva (Moreno; Tavares et al, 2024, p. 5).

Galeno de Pérgamo (131-201 d. C.) definiu a melancolia como uma doença que se torna crônica e recorrente. Apesar das suas poucas discussões sobre a mania, Galeno expressou que essa condição poderia ser tanto uma patologia primária, do cérebro, quanto secundária, oriunda de outras condições ainda não exploradas (Demetrio, 2015).

“Assim como Areteus e Aristóteles, Galeno acredita que a mania e a melancolia tinham uma origem comum na *bile negra* (melancolia), e, em concordância com a teoria grega dos humores, os líquidos que circulam no organismo – sangue, *fleuma*, *bile negra* e *bile amarela* – determinariam os estados de ânimo da pessoa. Assim, quando afetava o cérebro, a melancolia aumentaria e se transformaria em mania” (Demetrio, 2015, p. 15).

Alcântara et. al (2003) citado por Soares (2013) falou que os conceitos de “mania” e depressão são muito mais antigos que a própria medicina, cujos termos “mania” e “melancolia” já haviam sido descritos há diversos séculos antes de Cristo. Ele trouxe a história de Saul, rei da cidade de Israel, que era considerado um guerreiro bravo e forte, contudo, relatava sentir muita tristeza e tormento, o qual o tornava inseguro quanto à sua força e bravura, passando a ter sentimentos de morte e tragédia. Como não viu saída para a sua situação, acabou por se suicidar.

Sedler (1983) diz que o registro mais recente sobre o desenvolvimento da doença maníaco-depressiva data da metade do século XIX na França, quando Falret e Baillarger, independentemente, registraram formas alternadas sobre a mania e a depressão, as quais foram chamadas pelo primeiro como “folie circulaire” e, pelo segundo, como “folie à doublé forme”.

Conforme registram Goodwin e Jamison (1990), ao final do século XIX, apesar das contribuições de Falret, Baillarger e outros, boa parte dos clínicos consideravam ainda a mania e a melancolia como questões distintas.

O médico psiquiatra e pesquisador Kreapelin considerou, até o final de 1890, a importância das questões discutidas acima e, na sexta edição do seu Tratado de 1899, ele

adotou a unicidade da enfermidade maníaco-depressiva, que abrangia os estados depressivos, a mania simples e os quadros circulares (Salvatore; Baldesarini; Centorrino et. al., 2002).

Esses conceitos tiveram aprimoramento de Kraepelin ao longo dos anos, o qual veio estudando o curso natural da doença e a distinguiu em dois grandes grupos: a demência precoce e insanidade da psicose maníaco-depressiva. As classificações atuais dos transtornos mentais ainda possuem base na categorização de Kraepelin, o qual deu ênfase à importância do quadro clínico das doenças (Kraepelin, 1989).

Emil Kraepelin, em 1899, descreveu a PMD – psicose maníaco-depressivo na sexta edição do seu livro, no qual foram analisados os estados de transição, de forma concomitante, entre as crises maníacas e melancólicas, inclusive passou a avaliar os estados mistos, situação em que sintomas de depressão, hipomania e mania ocorrem juntos. No Quadro 1 encontra-se a evolução do seu conceito original (Demetrio, 2015).

Quadro 1: Evolução do Conceito de Kraepelin

KRAEPELIN	HOJE	
Psicose maníaco-depressiva original	Unipolar	Depressão maior Distímia (que está sempre um pouco abaixo no humor)
	Bipolar	TB tipo I TB tipo II Transtorno ciclotímico Hipertímia (que está sempre um pouco acima no humor)

Fonte: Aprendendo a Viver com o Transtorno Bipolar: Manual Educativo, Porto Alegre: Artmed, 2015

As características da antiga psicose maníaco-depressiva atualmente conhecida como transtorno afetivo bipolar

Na atualidade, já é entendido que o TAB é uma doença psiquiátrica complexa e que impacta mundialmente a vida de milhões de pessoas. Ele é identificado por oscilações de humor de grande importância, dos quais os indivíduos alteram entre episódios depressivos, hipomaníacos e maníacos, que afetam processos cognitivos e comportamentais (Costa; Góes; Morais, 2021).

De acordo com dados da OMS – Organização Mundial de Saúde, mencionados em trabalho publicado por Garcia, Melgaço e Trajano (2022), o TAB afeta cerca de 30 milhões de pessoas no mundo, sendo uma das questões mentais com grande potencial de incapacitação do indivíduo, visto que ele está associado com outras comorbidades psiquiátricas, tais como, transtorno de ansiedade, transtorno alimentar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de personalidade e uso de substâncias, o que tornam o seu manejo e tratamento desafiador (Garcia; Melgaço; Trajano, 2022).

Post e Leverich (2006) citados por Miklowitz (2024, p. 55) falaram que existe um intervalo de oito anos, em média, para que ocorra um primeiro episódio de depressão e/ou de sintomas hipomaníacos/maníacos, para que assim o transtorno, pela primeira vez, seja diagnosticado e tratado.

A quinta edição do DSM 5 – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5ª edição, o transtorno é diferenciado em dois tipos principais: o Tipo I, em que a elevação do humor é grave e persistente, no qual se evidencia a mania; e o Tipo II, em que a elevação do humor é mais branda, no qual se evidencia a hipomania.

Nesse contexto também é existente o Transtorno Ciclotímico, que se caracteriza pela alteração entre período de hipomania e de depressão ao longo de, pelo menos, dois anos em adultos, ou de um ano em crianças, sem necessariamente atender a critérios de episódios de mania, hipomania ou depressão (APA, 2014).

O TAB é um transtorno complexo e multideterminado, oriundo da interação de fatores genéticos e ambientais. Alguns estudos concluíram que os transtornos do espectro bipolar são hereditários (Serretti, 2008). Alguns outros estudos mostram que o surgimento e a evolução do TAB podem ter sido ocasionados por trauma precoce, por eventos intensos e aversivos que vão de encontro à vida e, também, pelo uso indevido de álcool e drogas. A doença pode aparecer influenciada por estresse, principalmente em indivíduos que estão no final da sua adolescência (Goodwin, 2012).

Segundo Tung (2007), o transtorno bipolar tem uma peculiaridade diferente dos demais transtornos, mas que se mostra comum em doenças que alteram o comportamento, que é a possibilidade de a sua causa não ser algo apenas biológico, mas algo tenha vindo a acontecer no contexto de vida do indivíduo que afetou gravemente o seu estado psicológico, tais como, violência física na infância, violência sexual ou perdas graves:

“Estudos científicos também mostraram que traumas na infância, na forma de violência física ou sexual, estão vinculados com a ocorrência de qualquer tipo de transtorno mental. Outras situações de grande estresse também podem ter efeito semelhante [...] o estresse estimula ao máximo as tendências genéticas e o desenvolvimento da doença [...] os problemas de comunicação seriam maneira explícitas ou veladas de hostilidade, como críticas abertas, agressões verbais, desvalorização pelos familiares ou superproteção [...] esses pacientes têm mais internações psiquiátricas e precisam usar mais remédios” (Tung, 2007, p. 93).

O autor complementa:

“Tudo isso já foi constatado, mas não existem hipóteses completas e bem estruturadas que expliquem como o transtorno bipolar se desenvolve no corpo humano. Tantas incertezas prejudicam um completo entendimento do que é o transtorno bipolar [...] o transtorno bipolar não é uma doença única, mas sim uma série de doenças diferentes que têm apresentação muito parecida. Portanto, devem existir muitas causas de transtorno bipolar [...] sendo necessárias muitas pesquisas e muita discussão para se resolverem certas dúvidas e incertezas” (Tung, 2007, p. 95).

Diante da sua complexidade, o transtorno tem seu curso clínico bastante variado. Seu aparecimento pode ocorrer em qualquer fase da vida do indivíduo. Algumas pesquisas

mostraram que para o TAB I é aos 18 anos, enquanto para o TAB II, o início dos sintomas ocorre por volta dos 25 anos de idade (Goodwin, 2012).

Entretanto, Tung (2007) registra que não apenas esse pode ser um dos fatores para o distúrbio psicológico, ele incluiu alguns outros múltiplos que possam vir a interferir, como a situação sociocultural na qual o indivíduo se desenvolve, em que se encontra sua história familiar: com fatos marcantes, favoráveis e não favoráveis; a existência de algum problema biológico, como, por exemplo, o surgimento de uma doença incapacitante ou desfigurante, que venha a acabar com a autoestima da pessoa; e talvez, como principal, seria a base das questões psicológicas, como o temperamento, que tem origem genética definida.

Para melhor entendimento da classificação diagnóstica do transtorno, no Quadro 2 se encontra a definição sucinta de cada um dos seus tipos.

Quadro 2: Classificação diagnóstica do transtorno bipolar e transtornos relacionados

TIPO	DEFINIÇÃO
TAB I	Distúrbio de humor em que se verifica a ocorrência de pelo menos um episódio maníaco, que pode ter sido precedido ou sucedido de episódios hipomaníacos ou depressivos.
TAB II	Distúrbio de humor recorrente, constituído por um ou mais episódios depressivos maiores e pelo menos um episódio hipomaníaco.
Transtorno ciclotímico	Distúrbio de humor flutuante, envolvendo períodos com sintomas hipomaníacos que não preenchem os critérios para um episódio hipomaníaco; e períodos com sintomas depressivos que não satisfazem os critérios para um episódio depressivo maior.

<p>Transtorno bipolar e transtorno relacionado induzido por substância/medicamento</p>	<p>Distúrbio de humor cujas características diagnósticas são essencialmente as mesmas que as de mania, hipomania ou depressão. Contudo, evidências provenientes da história clínica e de exames físicos ou laboratoriais, apontam que: (a) os sintomas se desenvolveram durante ou logo após a intoxicação por substância ou exposição a uma medicação; (b) a substância/medicamento envolvido é capaz de produzir tais sintomas.</p>
--	---

Fonte: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª ed. APA, 2014

No contexto psicanalítico, em seus diagnósticos a saber: Autismo, Neurose (neurose obsessiva), Histeria, Fobia, Perversão e Psicose; o Transtorno Bipolar e correlatos, classificados pelo DSM-5, antes conhecidos como maníacos-depressivos, encontram-se dentro do grupo deste último, no das psicoses (Fink, 2024).

Conquanto, não o limitando às psicoses, é importante registrar que as comorbidades do TAB, que possam a vir se manifestar em seu percurso, tais como, geralmente: o déficit de atenção e hiperatividade (neuroses); o transtorno de pânico, ansiedade social, transtorno generalizado de ansiedade e grande transtorno depressivo (histerias); e os transtornos da ansiedade que incluem fobias específicas e agorafobia (fobias) já são muito conhecidas e presentes nos estudos psicanalíticos.

O trauma sob a ótica psicanalítica e as possíveis inter-relações com o TAB

Segundo Zimerman (1999) o termo “trauma” é oriundo da língua grega que significa “ferida”. Para ele, a noção de “trauma” é uma frustração à qual o ego sofre de uma afronta psíquica e não consegue processá-la adequadamente, o qual recai num estado em que se sente desamparado e atordoado. “Todos os traumas, de uma forma ou de outra, estão ligados à violência que é cometida contra o ser humano, muitas vezes cometidas de forma sutil e silenciosa” (Zimerman, 1999, p. 114).

De forma complementar, entendeu-se que o termo “trauma” também tinha o significado de “perfurar. Esse termo já era utilizado pela medicina e inicialmente fazia referência a um choque violento capaz de produzir um impacto, uma perturbação ante a qual o sujeito não conseguiria resistir-lhe (Uchitel, 2011).

“Em seu ‘Esboço de Psicanálise’, de 1940, Freud, utilizando uma importante e bela metáfora, compara o efeito de um trauma psicológico ao de uma ‘agulha no embrião humano’. Uma agulhada num organismo desenvolvido é inofensivo; porém, se for numa massa de células no ato da divisão celular; promoverá uma profunda alteração no desenvolvimento daquele ser humano em formação” (Zimerman, 1999, p. 113).

Segundo Uchitel (2011) Freud também atribuiu ao conceito de “trauma” um sentido, conforme segue: “Um afluxo de excitação excessivo, em relação com a tolerância do sujeito e a sua capacidade de controlar e elaborar psiquicamente tais excitações.” O trauma começa a apresentar-se e ter um peso quando se torna motivo capaz de desencadear a manifestação patológica.

Zimerman (1999) registra em sua publicação que um contingente aumentado de pessoas, em condições bastante regressivas, tem procurado tratamento analítico para lidar com seus traumas, tantos físicos quanto psicológicos, os quais sofreram na sua primitiva infância e que provocaram angústias doloridas que os têm acompanhado na vida atual.

O trauma tem aparecido em publicações psicanalíticas com diversos significados. Em Freud, o termo “trauma” apareceu em 1895, por meio de seus estudos sobre a histeria oriundo das experiências dos “desejos sexuais” de suas pacientes. Posteriormente, em seus artigos posteriores, Freud reconheceu outras formas de trauma, como: do nascimento (nos termos concebidos por O. Rank); e da “angústia de castração” do menino, quanto à percepção de que as meninas tinham com relação ao pênis. Mas foi em 1926 que Freud reconheceu que o trauma era representado por perdas precoces, nas quais podem ser incluídas a “perda do amor da mãe” ou de outros indivíduos que sejam significativos para eles (Zimerman, 1999).

Ferenczi (1933), em um de seus estudos, ressaltou que além da relevância do grande trauma ocorrido de abusos sexuais precoces, também deu ênfase à importância dos pais na ocorrência do “trauma”, o qual afirmou que isso ocorre quando “a criança não se sente compreendida pelos adultos, como se houvesse uma ‘confusão de linguagem’ entre eles [...] e, ademais, esses adultos oferecem uma experiência exageradamente excitante, ameaçadora ou perturbadora.”

Quatro décadas depois, Green (1976), trouxe a concepção da “mãe morta”, o qual buscou esclarecer melhor a vivência de trauma que sofre uma criança, em casos que sua mãe tenha sido severamente deprimida, com todos os efeitos e consequências sobre a sua vida infantil. Dessa forma, ele defende que essas crianças também se tornarão deprimidas (com manifestações de uma hiperatividade esporádica em decorrência do contexto traumático).

É importante refletir que diante das grandes e intensas transformações sociais, políticas e econômicas, as quais, de alguma forma acarretam mudanças na designação de papéis, lugares e funções, os significados dos conceitos de trauma e violência podem sofrer alterações (Zimerman, 1999).

Há a existência de importantes reflexões para algumas condições, conforme o contexto estudado, que são relevantes em complemento ao estudo e promovem a motivação para o seu aprofundamento, como a seguir: “As psicoses, os estados *borderline* e as perversões mostram o ‘verdadeiro’ caráter traumático” (Uchitel, p. 201).

A psicoterapia no transtorno afetivo bipolar

A definição do termo psicoterapia não se constitui em uma ação fácil, visto que as muitas referências definem o termo de acordo com a abordagem teórica que se afiliam ou defendem. Contudo, de um modo geral, a psicoterapia é um método de tratamento psicológico que tem seu exercício realizado por um profissional treinado para ela, que possui como objetivo ajudar pessoas a lidarem de maneira saudável com suas dificuldades e seus sofrimentos (Roudinesco e Plon, 1998).

Dentre essas diversas abordagens, destacam-se a Psicanálise, Psicologia Analítica Junguiana, Gestalt-Terapia, Behaviorismo, Terapia Cognitivo-Comportamental, etc., conforme relacionadas no Quadro 3.

Quadro 3: Principais abordagens psicoterápicas

ABORDAGEM	EXPLICAÇÃO
Psicanálise	<p>A terapia desenvolvida por Sigmund Freud é uma das principais linhas da terapia da psiquê humana. Nela o paciente possui liberdade total para se expressar, onde não são aplicados filtros. Cabe ao terapeuta realizar conexões entre o que foi dito e os problemas dos pacientes. Elas são aplicadas a fim de gerar um autoconhecimento por parte das pessoas, para que elas compreendam o que ocorre e pensem em como modificar suas questões internas.</p> <p>De acordo com a posição de Freud, a Psicanálise não é restrita a médicos ou psicológicos. Freud a definiu como uma ciência leiga e laica, acessível a profissionais de quaisquer áreas de formação ou atuação.</p>
Psicologia analítica junguiana	Através dela o analista ajuda o paciente a encontrar as soluções para as suas questões internas. Suas análises podem ser

	<p>realizadas com auxílio de desenhos, construção de cenários e outros segmentos de arte, sempre com foco na imaginação do paciente.</p>
<p>Gestalt-terapia</p>	<p>Nessa abordagem os pacientes são analisados de acordo com o ambiente que vivem, incluindo análise do local, amigos, família, trabalho e suas atitudes para cada um deles. O gestaltista acompanha tudo o que o paciente descreve, mas inclui em sua análise a forma como é dita, junto de gestos, postura, expressões e tonalidade vocal. Focada no presente do indivíduo, ela é indicada para pessoas que se sentem entediadas como o seu dia a dia e em situações em que o ambiente pouco saudável pode ser responsável por esse desânimo.</p>
<p>Behaviorismo</p>	<p>A segunda força da psicologia é o comportamento, sendo esse o ramo de atuação do behaviorismo ou terapia comportamental. Trata-se de uma abordagem mais direta e com foco na modificação do modo de agir do paciente. O profissional avalia os atos do paciente e o que ele necessita, através de técnicas voltadas para a transformação do problema do indivíduo. Nela, comportamento não é</p>

	apenas o fazer, sendo as somas de atos, pensamentos, emoções e falas.
Terapia cognitivo-comportamental	A TCC é uma variação da terapia comportamental, baseada nos estudos de Aaron Beck sobre depressão. Neles são apontados que cada paciente possui uma forma de visão do mundo e quando ela passa para algo mais sombrio, ele necessita de tratamento. Assim, o terapeuta possui o objetivo de auxiliar o paciente a recuperar sua visão real do mundo e ânimo para encarar os desafios externos. Por isso, trata-se de um tratamento bem direto, no qual o profissional se direciona para o problema a ser tratado do paciente.

Fonte: Psicanálise Clínica. Disponível em: <https://www.psicanaliseclinica.com/psicoterapia-10-principais-tipos/>.

Muitos pacientes com transtorno afetivo bipolar têm certa resistência às terapêuticas recomendadas para a sua condição: alguns tomam o seu medicamento, mas não realizam o tratamento psicológico (ou psicoterapia) e outros não aceitam tomar a medicação, mas realizam o tratamento psicoterápico. Independentemente dessa questão, a psicoterapia é uma ferramenta muito importante no tratamento do transtorno bipolar, no entanto, não é qualquer abordagem que pode ser útil (Tung, 2007).

Tung (2007), no capítulo “Tratamento psicológico: para além do divã” de seu livro, recomenda os seguintes temas de grande importância a serem abordados em qualquer tipo de psicoterapia que for adotada para esse tipo de paciente, conforme o Quadro 4:

Quadro 4: Temas e conteúdos a serem entendidos em uma psicoterapia

TEMA	ENTENDIMENTO
Aceitação da doença	A maioria dos pacientes resiste em aceitar que tem uma doença, principalmente se estiverem se sentindo melhor, sem depressão, ou nas fases de hipomania e mania. Faz parte do quadro clínico não acreditar que tem. É uma das principais causas de abandono de tratamento.
Autoaprendizado de reconhecimento de sintomas afetivos	Muitas vezes, sintomas de um episódio depressivo, hipomaníaco ou maníaco não são reconhecidos, nem pelo paciente, tampouco pelos familiares. O erro mais comum é atribuir o sintoma a uma característica “complicada” da personalidade do paciente. Reconhecer algum comportamento atípico do paciente pode apontar, de maneira precoce, o começo de um episódio, por exemplo: uso de roupas de cores berrantes; compras excessivas para uma fase hipomaníaca; acordar mais tarde ou ficar muito tempo na frente da televisão nos episódios depressivos.
Adaptação do tratamento farmacológico	Muitas sessões de terapia são gastas para se discutir o impacto dos remédios na vida dos pacientes. Apesar de parecer um exagero, os medicamentos são uma parte importante na vida dos pacientes, pois inúmeros sintomas que eles sentem poderiam ser atribuídos aos medicamentos, ou à doença, ou a algum outro fator, tornando-os confusos. Nem sempre eles se sentem à vontade para discutir com o médico, por uma série de razões, podendo ser tanto pela falta de disponibilidade

	deste como também por constrangimentos do próprio paciente.
Reconstrução da vida pessoal após um episódio afetivo	Quando os sintomas remitem, e o paciente fica bem, ele tem de começar a vida do zero. Precisa reconquistar a confiança dos colegas no trabalho (se ainda estiver trabalhando), pois se ele esteve deprimido, certamente deixou a desejar em termos de produtividade. Se ficou maníaco, fez muitas bobagens que o envergonharam. Mesmo as relações familiares, podem ter sido seriamente abaladas, com separações de casais, deterioração dos relacionamentos com os filhos, pais e outros parentes.
Cuidados para o restabelecimento dos ritmos biológicos	Os pacientes que apresentam problemas nos ritmos biológicos, trocando o dia pela noite, precisarão ter sua rotina analisada com detalhes para que mudança de diversos hábitos e comportamentos que prejudicam e pioram o padrão do sono e de outras funções relacionadas ao ritmo biológico sejam realizadas. Alguns exemplos seriam evitar atividade que prendam a atenção de noite, como o uso do computador; evitar idas a festas que vão terminar muito tarde; e atividades profissionais que exijam trabalho noturno, ou que tenham turno de plantão.

Fonte: Enigma Bipolar: Consequências, Diagnóstico e Tratamento do Transtorno Afetivo Bipolar. Mg Editores, 2007, p. 127-129.

Alguns tipos de terapias têm comprovação na eficácia para a depressão, como a TCC – Terapia Comportamento-Cognitivo e a Terapia Interpessoal, mas existem também outras que estão em estudos que poderiam ajudar. De um modo geral, para o transtorno bipolar, os estudos mais consistentes reafirmam a importância e eficácia da psicoeducação (Tung, 2007).

A psicoterapia interpessoal é uma abordagem com estrutura semelhante, no entanto tem como objetivo a análise das relações interpessoais entre seus familiares, amigos, colegas de trabalho ou escola. Nesse caso, os problemas de relacionamento são discutidos em detalhes, as soluções são apresentadas e podem ocorrer simulações sociais nas sessões para o paciente lidar com as questões (Tung, 2007). “Há estudos com outras formas de psicoterapia, como o psicodrama, que podem provar, no futuro, alguma utilidade no tratamento do transtorno bipolar” (Tung, 2007, p. 131).

“Um processo (terapêutico) apenas é válido se houver uma união de esforço entre o terapeuta e o paciente, e este último precisa estar disposto a mostrar suas fragilidades, a se ‘desnudar’ diante de um estranho. Isso pode ser assustador a princípio, mas geralmente é um processo lento, no qual o terapeuta vai ganhando naturalmente sua confiança e o paciente vai se abrindo aos poucos” (Tung, 2007, p. 130).

Miklowitz e Berk, Castle, Lauder (2009 e 2010 citados por Moreno, Moreno, Bio e David, 2015, p. 49) falam que há diferentes abordagens psicoterápicas estruturadas que têm procurado, para o paciente bipolar o seguinte: a) aumentar o tempo de remissão da doença; aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso; lidar com fatores de estresse; melhorar as habilidades de comunicação; e melhorar as habilidades de resolução de problemas desses pacientes.

“Acredito fortemente que as pessoas com transtorno bipolar se saem melhor quando tomam medicação e, ao mesmo tempo, trabalham com um terapeuta. Em vários estudos concluímos que as pessoas que tomam medicação e fazem terapia para o seu transtorno têm melhor resultado do que aquelas que apenas tomam medicação” (Miklowitz, 2016, p. 483).

O apoio psicoterápico é muito importante, pois ele auxilia o paciente a entender-se, saber o que é seu e o que vem em decorrência da doença, ter uma compreensão maior de quem ele é e quem são os outros, promove um suporte para que lide melhor com as frustrações, criam-se estratégias contra o estresse, desenvolve uma assertividade em lidar com problemas, identifica sinais de alerta para um novo episódio de humor e desenvolve estratégias para redução de sintomas de depressão e mania, com fins da

prevenção de recaídas e consequentemente trazer uma melhora na sua qualidade de vida e bem-estar (Moreno, Moreno, Bio e David, 2015).

“Como o TAB tem um curso de longa duração e manifestações bastante variáveis, a aliança – produto de uma boa sintonia combinada com conhecimento sobre o curso da doença de cada paciente – e o apoio terapêuticos desempenham um papel central no tratamento” (Moreno, Moreno, Bio e David, 2015, p. 49).

Segundo Roso e Pellegrinelli (2015), para que seja escolhido um tipo de terapia adequada para o paciente, é fundamental que o paciente procure um psicoterapeuta que lhe traga confiança e que entenda sobre o transtorno. É sabido que a linha de trabalho de um terapeuta pode ser mais indicada para alguns problemas que para outros.

“Difícilmente a psicoterapia será suficiente para resolver todos os seus problemas, mas com certeza lhe ajudará a encontrar melhores maneiras de compreendê-los e manejá-los, mesmo que cada linha faça isso por um caminho diferente [...], com base em estudos, a terapia cognitivo-comportamental, interpessoal ou do ritmo social têm demonstrado maior eficácia no tratamento [...] a abordagem psicoterapêutica psicanalítica visa o autoconhecimento e pode ser muito útil, mas deve ser evitada quando o terapeuta não tem conhecimento sobre o TB” (Roso e Pellegrinelli, 2015, p. 103-107).

Miklowitz (2024) nos traz uma contribuição importante ao falar que as abordagens atuais de psicoterapia reconhecem a singularidade da história do indivíduo, assim como suas preferências pessoais pelos diferentes tipos e abordagens para o seu próprio tratamento. Adiciona que toda terapia pode funcionar para um paciente se ele respeita e confia no seu terapeuta, mas não apenas isso, o terapeuta deve mostrar uma preocupação genuína para com o paciente, além da sua compreensão sobre a síndrome do transtorno bipolar.

O manejo da clínica psicanalítica no transtorno afetivo bipolar

“Podemos entender que Freud afirma que uma ‘causa traumática’ – uma causa que exerce um efeito traumático em alguém – continua a surtir esse efeito (ou seja, continua produzir o mesmo sintoma) para

sempre, a menos que um ponto-final lhe seja posto por uma força equivalente contrária, que é, na maioria dos casos, alguma forma de terapia da fala.” (Fink, 2024, p. 53)

Alguns sintomas vistos ao nosso redor corroboram a necessidade de atenção sobre a abordagem de terapia a ser adotada. Quando nos deparamos com pessoas que têm medo de avião ou de utilizar elevadores, esses medos vieram de um passado que persistem ao longo de suas vidas, ao menos que esses indivíduos busquem uma terapia. Quando não buscam esse apoio, é notório que esses medos não se reduzem espontaneamente (Fink, 2024).

“Isso contradiz o ‘saber’ psicológico contemporâneo, que afirma que os sintomas atuais dos pacientes costumam a se dever de problemas atuais e que não há necessidade de explorar o passado para resolvê-los, sendo suficiente a terapia de curto prazo, ‘orientada para o problema’ ou focada na solução (como a terapia comportamental cognitiva)” (Fink, 2024, p. 54).

Segundo Miklowitz (2024) um paciente pode buscar terapia para saber como lidar com velhos problemas que são de cunho pessoal, que podem ter ou não relação com o seu transtorno, ou que parecem continuar independentemente do seu humor estar estável ou não.

Palmier-Claus et. al. (2016) citado por Miklowitz (2024, p. 246) falaram que várias pessoas com o TAB passaram por experiências bem traumáticas, de cunho relacionado a abuso físico ou sexual, os quais espontaneamente têm “flashbacks” desses eventos.

Partindo-se do entendimento que o transtorno afetivo bipolar é categorizado como uma psicose no contexto psicanalítico, Zimerman (1999) registra que a análise de pacientes psicóticos começou a ser motivada no início dos anos 50, cujo objetivo era demonstrar que esses indivíduos poderiam ser tratados exclusivamente pela técnica psicanalítica clássica, mas que em certo momento ocorreu inconvenientes, visto que seus autores partiram-se para técnicas com doutrina rígida e monolítica, baseadas unicamente em interpretações de fantasias oriundas do inconsciente.

“Aos poucos, a análise de tais pacientes vem ganhando entre nós características específicas e diferenciais, criadas a partir de um enfoque múltiplo. Apesar da discordância de muitos, eu sou dos que creem ser útil ao psicanalista ter uma formação pluralista e eclética, desde que fique bem claro que ecletismo não é o mesmo que sincretismo, ou o mesmo que um mero aglomerado de conhecimentos diferentes” (Zimerman, 1999, p. 233).

Zimerman (1999) trouxe o seguinte esquema do Quadro 5 que é muito útil na atualidade, ao relacionar como algumas áreas podem contemplar a análise de pacientes psicóticos:

Quadro 5: Esquema de exposição das áreas que dimensionam a análise de psicóticos

ÁREA	DESCRIÇÃO
Valorização da realidade externa	Diferentemente de outras técnicas que classicamente recomendava, no sentido de priorizar a interpretação dos conflitos do mundo interno, referida às primitivas fantasias inconscientes e aos objetos parciais introjetados, os analistas contemporâneos hierarquizaram a importância dos objetos externos reais.
Relações familiares	No mínimo, dois aspectos merecem um registro: um, é o discurso dos pais como um dos modeladores do inconsciente do indivíduo; e o segundo é a designação de papéis fixos a serem cumpridos no contexto da dinâmica familiar, como, por exemplo, a atribuição do papel de bode expiatório, ou de gênio, ou de uma eterna criança, e assim por diante, inclusive a possibilidade de que o papel que foi designado para o nosso paciente psicótico tenha sido justamente o dele funcionar como psicótico, isto é, como o portador das partes psicóticas de cada um e de todos do seu grupo familiar.

Colaboração multidisciplinar	Cada vez mais, os psicanalistas estão permeáveis às contribuições dos epistemólogos, neurólogos, linguistas, educadores, geneticistas e, especialmente, à moderna psicofarmacoterapia.
Tratamento múltiplo	A tendência dos psicanalistas contemporâneos que tratam pacientes psicóticos pelo método analítico é combinar a estes outros métodos alternativos como: diversas formas de psicoterapia de grupos de autoajuda; medicação psicotrópica (médico e psicanalista); instituição que proporcione os benefícios da ambientoterapia; o concurso dos assim chamados “auxiliares terapêuticos”, “amigos qualificados”; atendimento do grupo familiar; etc.
Particularidades da técnica psicanalítica	Sabemos que os objetivos básicos da análise com os pacientes psicóticos são promover: a constância objetal interna e constância da percepção da realidade externa a integração das dissociações; o desenvolvimento da capacidade de domínio sobre os estímulos resultantes das frustrações, tendo em vista que estes pacientes se desorganizam diante de situações novas, não-estruturantes; a transição do imaginário para o simbólico; e a formação do sentimento de identidade.

Fonte: Fundamentos Psicanalíticos: Teoria, Técnica e Clínica. Artmed, 1999, p. 233.

“Nos primeiros tempos da psicanálise, era inadmissível cogitar uma análise para pacientes psicóticos, porquanto, segundo Freud, os pacientes com ‘neurose narcisista’ (assim, então, eram denominadas as psicoses), com toda a libido retirada do mundo exterior e reinvestida no mundo interior, não conseguiriam desenvolver uma ‘transferência’ com o analista, e, sem transferência não haveria psicanálise (Zimmerman, 1999, p. 234).

Para Zimerman (1999), o analista que possua um paciente psicótico deve partir do princípio de que todo indivíduo nessa situação, por mais desagregado que esteja, sempre tem uma “parte não psicótica”, à qual ambos deverão aliar-se, com fins de se obter uma “aliança terapêutica”, visto que esses pacientes são “sensíveis a frustrações” e qualquer mudança imediata pode atrapalhar esse processo e evitar a melhora psíquica.

Dessa forma, para um bom manejo do paciente psicótico, é necessário que o analista realize uma atividade interpretativa com considerações mais alongadas e aprofundadas para um entendimento completo e consistente acerca do contexto pessoal do seu paciente (Zimerman, 1999).

Zimerman (1999, p. 235-236) exemplifica esse conceito e o orienta da seguinte forma: “(...) é importante a valorização do analista pela realidade externa do analisando, a realização do estímulo a clareamentos, o apontamento quanto às maneiras de como o analisando se percebe, pensa, comunica e age, e as respectivas interações entre elas, a formulação de perguntas, não as interrogatórias exploradas mas aquelas que estimulam reflexões (...) com o paciente psicótico a ‘atmosfera analítica’ é a que se constitui como o mais importante fator terapêutico. Cabe ao analista ter uma série de atributos básicos, dos quais é preciso ressaltar aqueles que correspondem aos que, certamente, faltaram na maternagem original do paciente”.

Zimerman (1999) ainda defende que essa maternagem a esse tipo de paciente é relacionada à função de uma boa mãe sobre o seu filho, que se é esperado desde o nascimento, quais sejam: “provedora” (das necessidades básicas); “contenedora” (das angústias); “organizadora” (do caos resultantes da indiferenciação); “significadora” (nomear e dar sentido a tudo que se passa com a criança); e “modeladora” (de identificações).

Zimerman (1999) completa com pontuações a reflexões conclusivas sobre o manejo desse paciente na clínica psicanalítica, conforme é demonstrado no Quadro 6.

Quadro 6: Pontos importantes com relação às interpretações na clínica psicanalítica do paciente psicótico

PONTO	DISCUSSÃO
Violência interpretativa	O analista pode estar cometendo uma violência interpretativa ao seu paciente psicótico, se ele não levar em conta o nível evolutivo do pensamento deste (por exemplo, falar em termos éticos-científicos, ou de elevada abstração, para um paciente que só consegue “pensar” em uma dimensão mágica e concreta).
Aspectos destrutivos	Um considerável erro técnico é quando o analista põe ênfase exagerada nos aspectos destrutivos do paciente, sem levar em conta a contraparte construtiva dos mesmos.
Transferência negativa	É indispensável que o analista tenha claro para si que a assim chamada “transferência negativa”, quando bem compreendida e manejada por ele, representa ser positiva para o processo psicanalítico.
Percepção sobre o paciente	Um obstáculo importante às mudanças psíquicas ocorre quando o terapeuta não percebe as micro mudanças do paciente, muitas vezes sob a forma de <i>actings</i> de aparência preocupante, ou de manifestações transferenciais negativas, como as acima aludidas, as quais podem estar significando o seu começo de independência e também de ele estar começando a experimentar o afloramento de sua contida agressão, assim como a sua forma de amar.

Técnicas de apoio	Cabe enfatizar que, sem perder a essência psicanalítica, está plenamente justificada a utilização, por parte do analista, de uma “técnica de apoio”, desde que fique bem claro que o emprego do “apoio” não é o mesmo que dar conselhos, consolo, ser “bonzinho”, não frustrar ou não estabelecer limites, etc. para o paciente, pelo contrário, a técnica de “apoio” exige muita competência por parte do terapeuta, porquanto ela implica na capacidade de o analista conseguir sintonizar com os aspectos construtivos e as potencialidades latentes, que estão ocultas e bloqueadas no psiquismo desse paciente, e das quais ele não se dá conta de que é possuidor.
-------------------	--

Fonte: Fundamentos Psicanalíticos: Teoria, Técnica e Clínica. Artmed, 1999, p. 237.

É importante registrar que pacientes bipolares (em seus vários tipos, nos quais também se incluem os que estão em seus processos psicóticos) têm sentado no divã por mais de um século e alguns psicanalistas têm produzido casos clínicos – que historicamente tem influenciado a pesquisa psicanalítica e sua teorização (Hinshelwood, 2013 citado por Stefana et. al., 2023).

Metodologia

O presente trabalho trata-se de um estudo com abordagem qualitativa e exploratória, cuja técnica adotada é a bibliográfica com fins de examinar a produção científica sobre o manejo do transtorno afetivo bipolar na clínica psicanalítica.

Segundo Leite (2021) a pesquisa exploratória tem como objetivo explorar algo novo, a qual com certa frequência não é ainda considerada ciência, mas que pode servir de base para tal. Ela tem como estrutura o empirismo. Alguns autores mencionam que essa metodologia não elabora hipóteses e que ela vem a ser utilizada quando não se tem muitos estudos e conhecimentos científicos sobre o tema. Esse tipo de pesquisa possui

grande valor, pois é ferramenta utilizada como base para outros tipos de trabalhos, quando o tema possui bibliografia escassa.

A pesquisa foi conduzida com base nos repositórios Portal de Periódicos da CAPES, SCieLO, Google Scholar e Psychoanalytic Electronic Publishing, cujos termos “psicose maníaco-depressiva e psicanálise”; e “transtorno afetivo bipolar psicanálise” (*manic-depressive psychosis and Psychoanalysis; e bipolar disorder and Psychoanalysis*) foram pesquisados em um período cronológico de corte, que compreendeu os anos entre 2018 e 2024.

Resultados

Com base na aplicação da referida metodologia, houve a obtenção de uma (1) monografia e um (1) artigo científico brasileiros; e um (1) artigo internacional publicados especificamente sobre o tema, conforme o Quadro 7:

Quadro 7: Achado de trabalhos e obras acerca da psicose maníaco depressiva no contexto psicanalítico

ARTIGO	AUTOR(ES)	RESUMO
O silenciamento de um enigma: sobre a interpretação da mania como defesa.	Bazzo e Dunker (2024)	Aqui foi trazido um estudo mais próximo sobre o assunto dentro da psicanálise, a qual foi limitada apenas ao estado de mania no transtorno bipolar. No trabalho é demonstrada a emergência do debate acerca dos poucos avanços nas pesquisas sobre essa

		<p>característica da doença no contexto psicanalítico.</p> <p>Rosenfeld (1964) citado por Bazzo e Dunker (2024) realizou, em meados dos anos 1960, uma publicação de artigo de revisão com objetivo de investigar se a psicanálise possui algum trabalho sobre a psicose maníaca. Apesar de que o seu trabalho tenha sustentado a existência de um debate estruturado sobre a psicose maníaca na psicanálise, foi demonstrada a necessidade de um artigo de revisão para certificá-lo, o que sinalizava um forte indício de fragilidade manifestada sobre a questão.</p> <p>Bazzo e Dunker (2024) registram que há um texto clássico bem representativo sobre o tema, que é “O fator ideogênico freudiano e seu significado na loucura maníaco-depressivo de Kraepelin” (1907) produzido por Otto Gross. Gross foi evidenciado pelos psicanalistas</p>
--	--	--

		<p>da primeira geração que tinham interesse sobre o tema.</p> <p>Freud (1993) citado por Bazzo e Dunker (2024) foi atraído pelo artigo de Otto Gross, o qual registrou em carta a Jung o seguinte: “Sobre o livro de Gross, o que mais me interessa é que provém da clínica do Super-Papa ou pelo menos foi publicado com a permissão dele.”</p> <p>A partir de 1911, os conceitos psicanalíticos de pulsão e recalque são mobilizados para o tratamento central da psicose maníaco-depressiva.</p> <p>Otto Gross (2012) citado por Bazzo e Dunker (2024) diz que no debate realizado na Sociedade Psicanalítica de Viena, Freud comentou: “Nessas ciclotimias, o recalque é substituído por um mecanismo de humor tóxico.” Interessante ver aqui que Freud escolheu o termo “ciclotimia”</p>
--	--	---

		<p>que o termo “psicose maníaco-depressiva”.</p> <p>Freud (1917) citado por Bazzo e Dunker (2024) declarou estar interessado em explicar os casos de alternância entre a mania e a melancolia, a chamada por ele de “loucura cíclica”.</p> <p>Anos depois, após reflexões oriundas de suas novas publicações, Freud (1921) citado por Bazzo e Dunker (2024) trocou o termo “loucura cíclica” por “transtorno cíclico do humor”, admitindo-se que o transtorno de base se uma perturbação do humor. Ele demonstrou seu interesse por casos de pacientes que apresentavam um sentimento geral de humor que oscilava entre uma “depressão desmedida”, que podia atravessar um estado misto, e chegar a um “bem-estar elevado”.</p>
--	--	---

		<p>Os autores daqui adicionariam que segundo Nunberg e Federn (1983), Freud, em reunião na Sociedade, declarou que “a mania é uma tentativa de defesa (psíquica) por intermédio de uma mudança de humor.”</p> <p>Freud (1923) citado por Bazzo e Dunker (2024) complementa acerca da mania, que é o estado psicótico do indivíduo acometido pela doença, o qual dizia: “rico em enigmas não solucionados.”</p> <p>Este trabalho teve como objetivo trazer o entendimento de como a forma e o sentido da mania, como uma defesa esfuziante, foi fator contributivo para silenciar e esconder a sua face – que é misteriosa.</p>
<p>Mapping the Psychoanalytic Literature on Bipolar Disorder: a Scoping Review of Journal Articles.</p>	<p>Stefana A.; Fusar-Poli P.; D’Império D.; Choplim EG; Dakanalis A.; Vieta E. et aal. (2023)</p>	<p>Este é o primeiro estudo mapeado e sumarizado na literatura psicanalítica que contém material clínico sobre pacientes com transtorno bipolar.</p>

Foi realizada busca em cinco data-bases de jornais de artigos para identificar estudos acerca da psicoterapia psicanalítica em pacientes com transtorno bipolar, no período entre 1990 e 2022.

Vinte quatro (24) casos, que tiveram alguma espécie de interação com o tema, foram encontrados e incluídos nessa revisão de literatura.

As descobertas revelaram a existência de algumas literaturas psicanalíticas sobre o transtorno bipolar e a clínica psicanalítica, as quais fornecem informações sobre a dinâmica psicológica e o tratamento de acometidos pelo transtorno.

Essa revisão pode ser de grande valia para obtenção de informações para fins clínicos e de investigação, principalmente no que se refere à redução de conflitos interpessoais e ao aumento da percepção e do envolvimento com mudanças no estilo de vida e outros

comportamentos que possam promover a saúde e a estabilidade de seus pacientes.

A psicanálise clássica, que derivou as terapias psicodinâmicas no transtorno bipolar, não estiveram nas listas das demais abordagens utilizadas em decorrência de estudos previamente realizados e apresentados. Dessa forma, não há atualmente evidências robustas da psicanálise nesse contexto.

Esta revisão utilizou-se de relatos de casos para delinear contribuição da psicanálise para o estudo e tratamento do TB, em decorrência da escassez de artigos psicanalíticos que relatam esses pacientes

Há um pequeno número de analistas psicoterapeutas em serviços públicos de saúde mental.

Acredita-se que a psicanálise pode continuar a oferecer *insights* úteis e melhoria no

		<p>tratamento do TB, mas desde que sejam divulgados novos estudos de caso, nos quais sejam consideradas a experiência subjetiva do paciente em relação à doença, aos problemas enfrentados e aos caminhos de recuperação.</p>
<p>Transtorno Afetivo Bipolar e as Transposições da Teoria Psicanalítica.</p>	<p>Leite, T. S. (2018)</p>	<p>Monografia acadêmica brasileira para conclusão de curso superior em Psicologia, cujo autor buscou, por meio de revisão bibliográfica, reflexões sobre o Transtorno Afetivo Bipolar, suas possíveis origens, causas e efeitos.</p> <p>Considerou que a psicanálise sempre esteve recuada para lidar com esse transtorno, cujos trabalhos sobre esse tema são quase que inexistentes.</p> <p>A pesquisa demonstra que apenas algumas obras freudianas trazem pequenas elucidações sobre essa questão, como o texto “O Id e o Ego” (1923), “Introdução ao</p>

		<p>Narcisismo” (1914) e “Luto e Melancolia” (1917).</p> <p>O autor menciona que algumas questões podem indicar que o transtorno pode estar relacionado a alguma fase no desenvolvimento da estrutura psíquica do indivíduo, ou de seu narcisismo e também sua busca ou frustração pelo objeto, o que pode gerar a doença e sucessivamente o transtorno.</p> <p>É imprescindível demonstrar a eficácia do tratamento [psicanalítico], mas partindo-se da contínua realização de levantamentos e da identificação dos problemas que o transtorno traz para que assim sejam criadas novas formas de olhar sobre a questão, as quais podem promover outros estudos.</p>
--	--	---

Fonte: Quadro criado pelo autor.

Justo e Calil (2004) citados por Leite (2018) esclareceram que cada tipo de psicoterapia irá conceituar e utilizar o protocolo adequado para o tratamento do transtorno afetivo bipolar a partir dos princípios teóricos que a embasam. Dessa forma, entende-se que algumas psicoterapias buscam aproximarem-se da origem ou da causa dos problemas

do paciente para compreendê-los e modificá-los ou até mesmo eliminá-los, tal como ocorre nas psicoterapias de orientação psicanalítica, que utilizam o “insight” e priorizam as noções de psicogênese.

O estudo “Mapping the Psychoanalytic Literature on Bipolar Disorder: a Scoping Review of Journal Articles” de Stefana (2023) é o que mais colabora em reflexão para o curso do desenvolvimento deste documento de conclusão de curso.

No trabalho está registrado que dentre os diversos arquivos encontrados sobre o assunto estudado, dois artigos enfocaram diversas questões, dentre as quais encontra-se a seguinte em comum: a capacidade do paciente com transtorno afetivo bipolar de se envolver significativamente e potencialmente para se beneficiar do curso de uma análise.

No primeiro artigo, Wright (1992) citado por Stefana (2023) descreveu que, ao longo dos primeiros dois anos de psicoterapia (com três sessões por semana), evidenciou que os pensamentos ruins, os sonhos, os desejos de amor, sensação de sucesso, seu medo de envelhecer e ter sucesso às custas de outras pessoas era tudo enraizado de uma experiência traumática na infância não bem elaborada. Além dessas evidências, durante a primeira fase da terapia, o paciente não apresentou testes de realidade diminuída ou aumento de distúrbios de pensamento. Dessa forma, após dois anos de terapia, Wright afirma que a psicanálise passou a ser um tratamento de escolha e iniciou a realização de cinco sessões por semana para obtenção dos objetivos almejados.

Já em seu segundo trabalho, Wright (1992) citado por Stefana (2023) afirmou que uma transferência que ocorra de forma intensa, desenvolve-se em um atendimento com seu paciente desde o início da terapia e que o papel central do trauma ambiental precoce nos conflitos ditos (pré-edipianos) atuais tornou-se um prognosticador positivo da analisabilidade. Mesmo que alguns demais autores nesse contexto não abordem especificamente o tema, todos parecem concordar que os pacientes com transtorno afetivo bipolar são analisáveis, no entanto, se faz necessárias mudanças no cenário ou na técnica a ser utilizada para cada um deles.

Há uma certa probabilidade que alguns analistas recebam pacientes com transtorno afetivo bipolar de vez em quando em suas clínicas particulares. Essa percepção foi obtida após pesquisa, na qual concluiu que apenas 24% dos pacientes nos relatórios revistos foram atendidos em um serviço público mental (onde se encontram as outras abordagens psicoterapêuticas). No entanto, muitos analistas já trabalham analiticamente com pacientes afetados pelo transtorno bipolar, mesmo por períodos bem longos (Stefana, 2023).

Nesse contexto, a APSA – American Psychoanalytic Association diz o seguinte: “Como o transtorno bipolar é uma doença biológica, os medicamentos estabilizadores são essenciais para o tratamento. E como costuma acontecer com esse tipo de doença, a psicanálise não pode oferecer uma cura. Entretanto, uma vez estabilizado o paciente, a psicanálise pode ajudá-lo a aceitar a doença em si, bem como auxiliá-lo nas dificuldades que ela causou em sua vida e, como acontece com qualquer outra análise, trabalhar com as ambições, os objetivos, as dificuldades de relacionamento e de trabalho” (APSA, 2023), com base na busca pela reflexão e pelo autoconhecimento.

Considerações finais

Diante do grande crescimento do adoecimento mental da sociedade durante os últimos anos, a busca pelo estudo do TAB – Transtorno Afetivo Bipolar tem sido bastante pesquisado pelos profissionais da área saúde, nas diversas fontes de pesquisa nacionais e internacionais disponíveis em repositórios de estudos e pesquisas da saúde humana.

O TAB é uma condição psiquiátrica que afeta o humor de seus acometidos e que traz diversos desafios. Ele está relacionado a alterações de cunho psíquico, que os leva a situações emocionais de grandes altos e baixos, cujas suas comorbidades podem estar relacionadas a fobias, ao transtorno de ansiedade generalizada, à depressão recorrente, etc. que impacta negativamente as suas vidas.

Diversos estudos desde a antiguidade, que remonta há mais de 3 mil anos, mostram a relevância que essa doença tem, principalmente pela sua maior incidência de taxa de

suicídio na população. No período moderno, que compreende o século XX, muitos autores trouxeram algumas contribuições sobre como a psicose maníaco-depressivo, hoje transtorno afetivo bipolar, se originava. Hipóteses como genética, biologia, trauma, ambiente, etc. foram consideradas para composição da crise de seus portadores.

Em decorrência da grande complexidade desse transtorno, diversos psicólogos e psicanalistas (não psicólogos) têm buscado a sua especialização para domínio e prática terapêutica por meio das diversas abordagens existentes. A psicanálise, como uma abordagem que deu origem a algumas das outras abordagens mais modernas, deve, de alguma forma, fazer parte do movimento desses profissionais.

Pela evolução deste estudo foi identificada uma grande gama de correlações com as psicoterapias voltadas à psicoeducação defendidas como as mais apropriadas para esse tipo de paciente, principalmente pelos diversos estudos acadêmicos existentes acerca do assunto.

No entanto, essa realidade para o profissional da psicanálise mostrou-se um grande desafio a ser enfrentado, visto que a obtenção de artigos, pesquisas e estudos de caso acerca do manejo do transtorno afetivo bipolar na clínica psicanalítica reduziu-se apenas a três artigos, conforme os resultados apresentados.

Uma parte da explicação desse cenário é demonstrada pela inviabilidade dessas práticas nos meios acadêmicos, os quais têm se fechado apenas a alianças de centros universitários com a pesquisa médica e o fomento governamental para acadêmicos de graduação em psicologia na saúde pública, excluindo, portanto, a ocupação privada psicanalítica fora do nível de graduação.

Apesar das poucas referências, dos poucos materiais e estudos explorados para a pesquisa, eles foram super relevantes para reflexão, quais sejam: a) a escolha adequada da abordagem sobre o problema do paciente; b) a necessidade da formação pluralista e eclética

(não relacionada ao sincretismo) do psicanalista; c) a atenção do psicanalista sobre o paciente psicótico; d) a percepção do analista sobre a realidade externa do analisando; e) há séculos pacientes psicóticos tem visitado psicanalistas e deitado em divãs; f) outras abordagens da psicoterapia utilizam os seus princípios teóricos e técnicas para se aproximarem da origem ou da causa dos problemas do paciente, tal como ocorre na psicoterapia de orientação psicanalítica; g) existe a viabilidade do paciente em se envolver e se beneficiar do curso de uma análise; h) o paciente que alia psicoterapia ao seu tratamento farmacológico alcança melhor a sua estabilidade após a aceitação de sua doença; i) a frequência das sessões é bastante relevante, podendo ocorrer três vezes por semana ao longo dos três primeiros anos; j) toda terapia pode funcionar para um paciente se ele respeita e confia no seu terapeuta, mas o terapeuta deve mostrar preocupação genuína para com o paciente e a obtenção de conhecimento sobre o transtorno; k) paciente com transtorno afetivo bipolar são analisáveis; l) pacientes bipolares já são analisados por profissionais da psicanálise; e m) a ajuda ao paciente para aceitar a doença, auxiliá-lo nas dificuldades que a doença o causou, isto é, promover a reflexão e o autoconhecimento é fundamental para o paciente diagnosticado com transtorno afetivo bipolar.

Dessa forma, neste presente trabalho foi possível perceber que ainda há objetos que necessitam ser estudados nesse campo, sendo necessárias novas pesquisas para expansão deste ramo do conhecimento e do seu domínio sobre os aspectos da doença em si no século XXI.

É de suma importância que a psicanálise, como ramo do saber do conhecimento da saúde humana aliada à medicina, com o seu longo tempo de existência e que serviu de base para o desenvolvimento de outras abordagens terapêuticas, tome o seu lugar de caráter científico e continue a se mostrar como parte da gênese de outros estudos sobre a saúde mental.

Referências

ABCMED – Psicologia e Psiquiatria. Transtornos Afetivos – Quais são os principais? O que deve ser feito? Disponível em: <<https://www.abc.med.br/p/psicologia-e-psiquiatria/1341388/transtornos-afetivos-quais-sao-os-principais-o-que-deve-ser-feito.htm>>. Acesso em: nov. 2024.

ABRATA – Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Transtorno Bipolar. Perguntas mais frequentes nos encontros psicoeducacionais da ABRATA. Disponível em: <https://www.abrata.org.br/site2018/wp-content/uploads/2018/10/OS-3166-100-Perguntas-sobre-Transtorno-Bipolar-12-01-13_B.pdf>. Acesso em: nov. 2024

ANGST, J. The Course of Affective Disorders. *Psychopathology* 19 (Suppl 2), 1986, p. 47-52.

AKISKAL, H. S. – The Prevalent Clinical Spectrum of Bipolar Disorders: Beyond DSM IV. *Journ Clin Psychopharmacol* 16 (2 Suppl 1), 1996, p. 4-14.

APA. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

APSA. Common Mental Health Diagnoses. [Online]. Disponível em: <<https://apsa.org/content/common-mental-health-diagnoses>>. Acesso em: dez. 2024.

BAZZO, R; DUNKER, C. O Silenciamento de um Enigma: Sobre a Interpretação da Mania como Defesa. [Online]. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/psp/a/JxjSBbCBPFGskXgGGL35btc/?lang=pt>>. Acesso em: dez. 2024.

COSTA, K. M. Q.; GÓES, R. M.; MORAIS, M. M.N. A Influência dos Aspectos Subjetivos na Adesão ao Tratamento do Transtorno Bipolar: uma revisão sistemática. *Jornal Brasileiro de Psiquiátrica*, v. 70, 2021, p. 330-337.

DEMETRIO, Federico N. Aprendendo a Viver com o Transtorno Bipolar – Manual Educativo. Porto Alegre: Artmed, 2015.

FERENCZI, S. (1933) La Confusión de Lenguajes entre los Adultos y el Niño. In: *Problemas y Métodos de Psicoanálisis*. Buenos Aires, 1966, cap. 13.

FINK, B. Introdução Clínica a Freud: Técnicas para a Prática Cotidiana. Rio de Janeiro: Zahar, 1ª ed., 2024, p. 345-346.

GARCIA, Bruno N.; MELGAÇO, Thayusa R. P.; TRAJANO, Andreza G. Perspectivas Epidemiológicas, Clínicas e Terapêuticas do Transtorno Bipolar em Comorbidades com o Uso de Drogas: Revisão de Literatura em Língua Portuguesa. *Debates em Psiquiatria*, v. 12, 2022, p. 1-23.

GIL, C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 1994, p. 45-62.

GOODWIN GM. Bipolar Disorder. Medicine. 2012.

GOODWIN, F; JAMISON, K. Manic Depressive Illness. New York/Oxford: Oxford University Press, 1990.

GREEN, A. (1976). Narcisismo de Vida e Narcisismo de Morte. São Paulo: Escuta, 1988.

KRAEPELIN E. Dementia Praecox and Maniac-Depressive Insanity. New York: The Classics of Psychiatry and Behavioural Sciences Library, 1989.

LEITE, F. T. Metodologia Científica. Métodos e Técnicas de Pesquisa. 5ª edição. São Paulo: Ideias & Letras, 2021.

LEITE, T. S. Transtorno Afetivo Bipolar e as Transposições da Teoria Psicanalítica. São Paulo: Handbook Editora. 2018.

MARNEROS, A. Origin and Development of Concepts of Bipolar Mixed States. *Mourtala Affective Disorders* 67, 2001, p. 229-240.

MATTAR, F. N. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas, 1996, p. 76.

MIKLOWITZ, D. Bipolaridade: Transtorno Bipolar. São Paulo: Autêntica, 1ª ed., 2024.

MIKLOWITZ, D.; CHUNG, B. Family-focused Therapy for Bipolar Disorder: Reflections no 30 Years of Research. *Family Process*, v. 55, n. 3, p. 483, 2016.

MORENO, Doris H.; TAVARES, Diego F.; MORENO, Ricardo A. (orgs.) Estados Mistos de Humor – Do Diagnóstico ao Tratamento. Barueri: Manole, 2024, p. 4.

MORENO, Doris H.; MORENO, Ricardo A.; BIO, Danielle S.; DAVID, Denise P. (orgs.). Aprendendo a Viver como o Transtorno Bipolar: Manual Educativo. Porto Alegre: Artmed, 2015.

OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde. Transtornos Mentais. [Online]. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/transtornos-mentais#:~:text=Entre%20os%20transtornos%20mentais%2C%20est%C3%A3o,de%20desenvolvimento%2C%20incluindo%20o%20autismo>. Acesso em: nov. 2024.

PSICANÁLISE CLÍNICA. 10 Principais Tipos de Psicoterapia. [Online]. Disponível em: <https://www.psicanaliseclinica.com/psicoterapia-10-principais-tipos/>. Acesso em: nov. 2024.

ROSO, M; PELLEGRINELLI, K. Aprendendo a Viver com o Transtorno Bipolar: Manual Educativo. Porto Alegre: Artmed, 2015.

ROUDINESCO, E. & PLON, M. Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.

SALVATORE, P; BALDESSARINI, R. J.; CENTORRINO, F. et al. Weigandt's on the Mixed States of Maniac-Depressive Insanity: a Translation and Commentary on its Significance in the Evolution of the Concept of Bipolar Disorders: *Harvard Rev Psychiatry* 10(5), 2002, p. 255-275.

SAPIEN LABS. The Mental State of the World 2023. Disponível em: <<https://sapienlabs.org/wp-content/uploads/2024/03/4th-Annual-Mental-State-of-the-World-Report.pdf>>. Acesso em: nov. 2024.

SEDLER, M. Falret's Discovery: The Origin of the Concept of Bipolar Affective Illness. *American Journal Psychiatry* 140, 1983, p. 1127-1133.

SERRETTI, A. M. The Genetics of Bipolar Disorder: Genome "Hot Regions", Genes, New Potential Candidates and Future Directions. *Mol Psychiatry*, 2008.

SOARES, M. R. Z. Tratamento Analítico-Comportamental do Tratamento Afetivo Bipolar. 1ª ed. São Paulo: Zagodoni, 2013.

Stefana A, Fusar-Poli P, D'Imperio D, Choplin EG, Dakanalis A, Vieta E, et al. Mapping the psychoanalytic literature on bipolar disorder: a scoping review of journal articles. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbp/a/T49fPrTSCfNrPfBM77hL3XC/?lang=en#>> Acesso em: dez. 2024.

TUNG C. T. Enigma Bipolar: Consequências, Diagnóstico e Tratamento do Transtorno Bipolar. 3ª edição. São Paulo: MG Editores, 2007.

UCHITEL, M. Neurose Traumática. 3ª edição, São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011.

ZIMERMANN D. E. Fundamentos Psicanalíticos: Teoria, Técnica e Clínica. Porto Alegre: Artmed, 1999.